

Article Original

Profil Évolutif de la Maladie de Basedow Après Traitement par Antithyroïdiens de Synthèse en Phase Initiale avec Dose d'Attaque à Brazzaville

Progression Profile of Graves' Disease after Treatment with Antithyroid Medications in Initial Phase with Loading dose at Brazzaville

F Elilié Mawa Ongoth^{1,2}, NG Andzouana Mbamognoua^{1,2}, RL Myanda Ohouna^{1,2}, A Okoumou-moko¹, OMY Dinghat¹, JR Ekoundzola¹, S Nkoua Eloi¹, R Louzolo Kimbembe¹, SS Sala Apendi¹, E Bouénizabila^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17938130>

RÉSUMÉ

Affiliations

1. Service de Maladies Métabolique et Endocriniennes, Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville
2. Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien NGOUABI, Brazzaville, Congo

Auteur Correspondant

Farel Elilié Mawa Ongoth,
Service de Maladies Métaboliques et Endocriniennes, Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville, Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien NGOUABI, Brazzaville, Congo.
Tel : 00242 06 979 65 39
E-mail : farelelilie2019@gmail.com

Mots clés : Maladie de Basedow, antithyroïdiens de synthèse, dose d'attaque, Évolution

Key Words: Graves' disease, antithyroid medications, initial dose, progression

Article history

Submitted: 25 November 2025
Revisions requested: 5 December 2025
Accepted: 24 December 2025
Published: 26 December 2025

Introduction. La maladie de Basedow, principale cause d'hyperthyroïdie, engage le pronostic vital et fonctionnel. Si les antithyroïdiens de synthèse (ATS) en phase d'attaque constituent le traitement de première intention, leur efficacité et leur tolérance dans les premières semaines conditionnent la suite de la prise en charge. Les données en Afrique subsaharienne sur ce profil évolutif précoce restent limitées. Cette étude visait à décrire les caractéristiques clinico-biologiques et à analyser la réponse thérapeutique après un mois de traitement par ATS chez des patients adultes atteints de maladie de Basedow au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Brazzaville. **Méthodologie.** Une étude observationnelle rétrospective a été menée du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2025 dans le service d'endocrinologie du CHU de Brazzaville. Tous les patients adultes (≥ 18 ans) avec un diagnostic de maladie de Basedow, traités par ATS selon une phase d'attaque standardisée de 4 semaines, ont été inclus. Les données sociodémographiques, cliniques, paracliniques et évolutives ont été analysées. **Résultats.** Sur 130 patients hyperthyroïdiens, 94 (72,3%) étaient basedowiens et 76 répondaient aux critères d'inclusion. L'âge médian était de 35 ans avec une prédominance féminine (72,4%). Le délai moyen de consultation était long (11,6 mois). Le goitre (86,8%) et l'exophtalmie (78,9%) étaient les signes prédominants. Après la phase d'attaque de 4 semaines, 51 patients (67,1%) ont atteint une euthyroïdie avec amélioration clinique. Cependant, 15 patients (19,7%) présentaient une hyperthyroïdie persistante et 10 patients (13,2%) une hypothyroïdie biologique. Des effets indésirables liés aux ATS sont survenus chez 14 patients (18,4%). **Conclusion.** Près d'un tiers des patients basedowiens présentent une réponse thyroïdienne inadéquate après un mois de traitement par ATS. Ce constat justifie un suivi biologique rapproché dès la phase initiale pour ajuster la posologie et discuter précocement des alternatives thérapeutiques en cas d'échec ou d'intolérance.

ABSTRACT

Introduction. Graves' disease, the leading cause of hyperthyroidism, carries significant life and functional risks. While a standard initial attack phase with antithyroid drugs (ATDs) is the first-line treatment, its early efficacy and tolerance determine subsequent management. Data on this early evolution profile in sub-Saharan Africa remain scarce. This study aimed to describe the clinico-biological characteristics and analyze the therapeutic response after one month of ATD treatment in adult patients with Graves' disease at the University Hospital of Brazzaville. **Methodology.** A retrospective observational study was conducted from January 1, 2022, to September 30, 2025, in the endocrinology department of Brazzaville University Hospital. All adult patients (≥ 18 years) diagnosed with Graves' disease and treated with ATDs according to a standardized 4-week attack phase were included. Sociodemographic, clinical, paraclinical, and outcome data were analyzed. **Results.** Among 130 hyperthyroid patients, 94 (72.3%) had Graves' disease, and 76 met the inclusion criteria. The median age was 35 years with a female predominance (72.4%). The mean delay to consultation was long (11.6 months). Goiter (86.8%) and exophthalmos (78.9%) were the predominant signs. After the 4-week attack phase, 51 patients (67.1%) achieved euthyroidism with clinical improvement. However, 15 patients (19.7%) had persistent hyperthyroidism and 10 patients (13.2%) developed biochemical hypothyroidism. Adverse effects related to ATDs occurred in 14 patients (18.4%). **Conclusion.** Nearly one-third of Graves' disease patients exhibit an inadequate thyroid response after one month of ATD therapy. This finding justifies close biological monitoring during the initial phase to adjust dosages and consider alternative therapeutic options early in case of failure or intolerance.

POINTS SAILLANTS

Ce qui est connu du sujet. La maladie de Basedow est la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie. Son traitement de première ligne repose sur une phase initiale de 4 à 8 semaines d'antithyroïdiens de synthèse (ATS), visant à normaliser rapidement la fonction thyroïdienne.

Le problème abordé. L'efficacité et la tolérance de cette phase d'attaque en contexte réel, particulièrement en Afrique subsaharienne où les retards diagnostiques sont fréquents, sont mal documentées. Il est crucial d'évaluer la réponse précoce pour optimiser la prise en charge.

Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette étude menée au CHU de Brazzaville sur 76 patients montre qu'après 4 semaines de traitement, seulement 67,1% des patients atteignent l'euthyroïdie. Une hyperthyroïdie persiste chez 19,7% des cas et une hypothyroïdie iatrogène apparaît chez 13,2%. Les effets indésirables des ATS concernent 18,4% des patients. Le délai moyen avant consultation était de près d'un an.

Les implications. Ces résultats soulignent l'importance d'un monitoring biologique strict dans le premier mois de traitement. Ils militent pour un diagnostic plus précoce et une éducation des patients. En cas de non-réponse ou d'intolérance, une réévaluation thérapeutique rapide (chirurgie, iode radioactif) doit être envisagée.

INTRODUCTION

La maladie de Basedow constitue une pathologie auto-immune affectant la glande thyroïde. Elle représente la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie et du syndrome de thyrotoxicose dans le monde [1, 2]. Son évolution au plan clinique, biologique et immunologique demeure marquée par une grande hétérogénéité en raison de l'influence de facteurs génétiques, environnementaux et thérapeutiques [1, 3, 4]. Sa prise en charge repose sur trois principales modalités thérapeutiques à savoir le traitement médicamenteux par antithyroïdiens de synthèse (ATS), la chirurgie et l'iode radioactif. Parmi ces options thérapeutiques, les ATS se présentent comme le traitement de première intention dans de nombreux contextes de pratique médicale du fait de son accessibilité, sa simplicité d'administration et sa capacité à entraîner une rémission fonctionnelle de la glande thyroïde [1, 5, 6]. La première étape de ce traitement médicamenteux par ATS, phase initiale, d'une durée variant de 3 à 6 semaines, vise la normalisation rapide de la fonction thyroïdienne et la stabilisation de l'état clinique du patient [2, 5, 7].

Cependant, la réponse à cette phase thérapeutique initiale, semble varier d'un patient à un autre. Selon les caractéristiques individuelles des facteurs socio-économiques et de la qualité du suivi et la dose d'attaque de l'ATS choisie [2, 8].

Au niveau du Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville, la maladie de Basedow constitue une des endocrinopathies les plus fréquentes et principale cause des hyperthyroïdies. La pratique clinique locale et les différentes présentations cliniques de la maladie de Basedow offrent un contexte pertinent pour évaluer l'évolution des patients après mise en œuvre de la phase initiale du traitement par ATS [9,10].

La bonne compréhension de cette dynamique d'évolution aidera à l'optimisation des protocoles thérapeutiques avec une adaptation personnalisée et l'anticipation des risques de rechutes ou de survenue de complications.

Ainsi le présent travail se proposait d'étudier l'évolution clinique et biologique des patients suivis pour maladie au Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville après une phase initiale de traitement par ATS en dose d'attaque.

MÉTHODOLOGIE

Il s'agit d'une étude observationnelle, rétrospective et descriptive, menée au niveau du service de maladies métaboliques et endocriniennes du centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville. La période d'étude s'est étendue du 1er Janvier 2022 au 30 Septembre 2025, soit 3 ans et 9 mois.

Nous avons inclus les patients âgés d'au moins 18 ans, diagnostiqués porteurs d'une maladie de Basedow, suivis au Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville, traités par ATS en phase initiale avec dose d'attaque, durant 4 semaines, au terme de laquelle, une évaluation clinique et biologique a été réalisée.

Les patients présentant une autre étiologie d'hyperthyroïdie (adénome toxique, thyroïdite ou goitre multinodulaire toxique), ceux ayant reçu un traitement radical après préparation médicale d'urgence, les femmes enceintes et ceux ayant été perdus de vue avant évaluation à la fin de la phase initiale ou ayant des dossiers médicaux incomplets, n'ont pas été inclus.

La population d'étude a été déterminée à travers un échantillonnage non probabiliste de type exhaustif, en incluant tous les cas enregistrés durant la période d'étude, répondants aux critères.

Le diagnostic de la maladie de Basedow a été retenu devant l'existence d'un syndrome de thyrotoxicose clinique et un profil biologique hormonal d'hyperthyroïdie périphérique (TSH diminué, tetra-iodothyronine libre ou FT4 élevée). Ces deux critères étaient associés de manière obligatoire à un goitre vasculaire et/ou une exophtalmie et/ou une positivité des auto-anticorps antirécepteurs de la TSH (TRAK) au bilan immunologique.

La phase initiale d'une durée standardisée de 4 semaines retenue dans notre étude, consistait à l'administration d'une dose suffisante d'ATS notamment de 10 à 30 mg/j de thiamazole et de 15 à 40 mg/j de carbimazole en fonction de la profondeur de l'hyperthyroïdie.

Les données ont été recueillies à partir des dossiers médicaux des patients suivis dans le centre pour maladie de Basedow.

Les variables sociodémographiques, cliniques, biologiques, thérapeutiques et évolutives ont été recueillies.

Les variables thérapeutiques concernaient le type d'ATS utilisé et sa posologie ainsi que les traitements associés (Bétabloquant non cardio-sélectif, anxiolytique).

Les données évolutives étudiées comprenaient l'évolution clinique et biologique après la phase d'attaque, la survenue d'effets indésirables médicamenteux et le statut

à la fin de la phase d'attaque (Euthyroïdie, persistance d'hyperthyroïdie, hypothyroïdie iatrogène).

Les données ont été saisies et analysées à l'aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 25. Les variables qualitatives nominales et ordinales ont été exprimées sous forme de fréquence et en pourcentage alors que les variables numériques continues et discrètes sous forme de moyenne \pm écart-type ou de médiane avec intervalles interquartiles.

L'étude a été conduite dans le respect strict de la confidentialité et de l'anonymat de l'ensemble des participants.

RÉSULTATS

Durant la période d'étude, 130 patients ont été admis en consultation ou en hospitalisation pour hyperthyroïdie dans notre service.

La maladie de basedow était la principale étiologie de l'hyperthyroïdie et concernait 94 patients, soit 72,3 % de cas. L'étude a porté sur 76 patients répondant aux critères d'inclusion. L'âge médian des patients était de 35ans (20 ;58). La population d'étude était formée de 55 femmes (72,4%) et 21 hommes (27,6%). Les patients provenaient majoritairement de la ville de Brazzaville (85,5%). Les différentes catégories socio-professionnelles des patients sont représentées dans la figure 1.

Figure 1 : catégories socio-professionnelles des patients

Les patients consultaient en moyenne $11,6 \pm 4,55$ mois après le début des signes, pour un goitre (86,84%), une exophtalmie (78,94%) ou un amaigrissement avec palpitations (39,47%).

Un contexte émotionnel déclencheur de la symptomatologie a été retrouvé dans 47,4% de cas.

Le syndrome de thyrotoxicose était retrouvé dans 92,1% de cas. Les signes spécifiques de la maladie de Basedow notés dans l'étude étaient un goitre vasculaire (86,84%), une exophtalmie bilatérale (78,94%) et un myxœdème pré tibial (2,63%).

L'échographie réalisée chez l'ensemble des patients montraient une glande thyroïde globalement hypoéchogène avec hypervascularisation dans 84,21% de cas.

La réalisation du bilan hormonal montrait une thyroïdostimuline (TSH) diminuée chez l'ensemble des patients. Le dosage de la tetra-iodothyronine libre (T4 libre) avait permis de conclure à une hyperthyroïdie périphérique dans 92,1% des cas et une hyperthyroïdie fruste (T4 libre normale) dans 7,9 % de cas.

Le bilan immunologique objectivait la présence d'auto-anticorps anti-récepteur de la TSH (TRAK) dans 42,1% de cas. La maladie de basedow a été associée à d'autres cas de maladies auto-immunes dans 5 cas (6,57%). Il s'agit du diabète sucré de type 1 (4 cas), d'une polyarthrite rhumatoïde (1 cas).

La cardiomyopathie était retrouvée dans 17,1% de cas. Aucun patient ne présentait une orbitopathie maligne ou une crise aiguë thyrotoxicque.

Sur le plan thérapeutique, tous les patients avaient reçu un traitement médicamenteux par antithyroïdiens de synthèse durant la phase d'attaque. Les différents types d'ATS utilisés dans le traitement médicamenteux sont représentés dans la figure 2.

Figure 2 : Types d'antithyroïdiens de synthèse utilisés dans le traitement médicamenteux en phase initiale

Les effets indésirables des ATS ont été retrouvés dans 18,4% de cas. Il s'agissait d'une leuco-neutropénie légère (8cas), d'une cytololyse hépatique modérée (inférieure à 2 fois la normale) dans 4cas et une allergie cutanée dans 2 cas.

Le traitement non spécifique associé dans la prise en charge de la maladie de Basedow, était formé un repos médical chez l'ensemble des patients, un bêtabloquant non cardio-sélectif dans 81,6% de cas et un anxiolytique chez 52,63% de cas.

Le profil évolutif après le traitement médicamenteux en phase d'attaque est représenté dans le table II.

Tableau II : Évolution après traitement médicamenteux en phase d'attaque

Profil évolutif	N	%
Amélioration clinique + euthyroïdie	51	67,1
Hypothyroïdie biologique	10	13,2
Persistance syndrome de thyrotoxicose + hyperthyroïdie biologique	15	19,7

DISCUSSION

La maladie de Basedow constitue une pathologie thyroïdienne décrite pour la première fois en 1835 par un médecin Irlandais appelé Robert James Graves. Il s'agit d'une des pathologies auto-immunes thyroïdiennes la plus répandue. Sa prévalence mondiale est de 2% chez les femmes et 0,5% chez les hommes. Elle représente la cause la plus fréquente de l'hyperthyroïdie périphérique [1,11,12].

Dans notre série, elle représentait 72,3% de l'ensemble des hyperthyroïdies. Ce résultat est similaire à celui Diagne N et al [6] au Sénégal et Ali Abbara et al [13] au

Royaume Uni qui rapportaient, dans leurs séries, que la maladie de Basedow représentait respectivement 72% et 83,2% de l'ensemble des cas d'hyperthyroïdie.

Les données de la littérature montrent que la maladie de Basedow affecte préférentiellement l'adulte jeune d'un âge située le plus souvent entre 30 et 60 ans. Cette tranche d'âge marque une période d'activité intense et d'exposition au stress psychosocial [6,14,15].

Cette constatation a été également observée dans notre série où les patients atteints de maladie de Basedow avaient un âge médian de 35ans, avec la présence d'un événement émotionnel précédant le tableau clinique dans 47,4 % de cas.

La nette prédominance féminine (72,4%) retrouvée dans notre travail est en accord avec les constatations classiques de nombreux auteurs qui rapportent que la maladie de basedow concerne 5 à 10 fois plus la femme que l'homme, en raison de l'implications de facteurs hormonaux et immunogénétiques favorisant l'auto-immunité [14, 15, 16].

Le retard diagnostique traduit par un délai moyen de consultation long de $11,6 \pm 4,55$ mois retrouvé dans notre série rejoint les constatations de Diagne N al [6] à Dakar qui retrouvaient, dans une étude rétrospective, descriptive consacrée aux aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs de la maladie de Basedow en Médecine Interne au Centre Hospitalier Universitaire Ledantec de Dakar, que les patients consultaient en moyenne 12,3 mois après le début des symptômes, avec des extrêmes allant de 5 à 26 mois.

Yao et al [15] en Côte d'Ivoire, en décrivant les aspects thérapeutiques et évolutifs de la maladie de Basedow à l'Hôpital Militaire d'Abidjan, retrouvaient un délai moyen de consultation de 9,3 mois auprès des patients.

Ce retard diagnostique consécutif à un retard de consultation des patients, semble être dû à une méconnaissance des symptômes de la maladie par les patients, à l'automédication initiale dans nos contextes et également à un recours tardif à une consultation spécialisée en milieu d'endocrinologie [10].

La maladie de Basedow présente généralement une expression clinique riche comprenant une variété de symptômes et des signes physiques entrant le cadre du syndrome de thyrotoxicose retrouvé à une forte proportion dans de multiples travaux [6, 13, 17] comme dans notre série où il a été retrouvé dans 92,1% de cas. Ce syndrome de thyrotoxicose associé à des manifestations de fréquence variable notamment un goitre vasculaire, l'ophtalmopathie, le myxœdème pré-tibial, contribuent à orienter le diagnostic de la maladie de Basedow [6, 18, 19].

Dans notre série, les motifs de consultation représentés par le goitre (86,84%), une exophtalmie bilatérale (78,94%) et amaigrissement avec palpitations (39,47%) s'inscrivaient bien dans le cadre dans le cadre d'un tableau classique de la maladie de Basedow [7, 19].

La présence d'un myxœdème pré-tibial retrouvé dans une faible proportion (2,63%) est en accord avec les résultats de plusieurs séries africaines où ce signe spécifique est rare et souvent observé à moins de 5% de cas [6,9, 15].

La maladie de Basedow se caractérise par une infiltration de lymphocytes T spécifiques des antigènes thyroïdiens au niveau de la glande thyroïde et des tissus exprimant le récepteur de la TSH (TSH-R). Cette infiltration conduit à la production d'auto-anticorps dirigés contre le récepteur de la TSH (TRAK). Ces auto-anticorps stimulants sont le témoin de l'origine auto-immune de la pathologie et sont responsables de l'activation du TSH-R engendrant une hyperplasie thyroïdienne et une production et sécrétion anarchique d'hormones thyroïdiennes responsable du tableau clinique [2, 3, 16].

La positivité d'auto-anticorps anti-récepteurs de la TSH (TRAK) dans 42,1% de cas dans notre série confirme la nature auto-immune de la pathologie. Ce résultat se rapproche de celui de El Feleh et al [17] en Tunisie qui retrouvaient dans leur série, une positivité des TRAK dans 45,7% de cas. Nos résultats différents cependant de celui de Koffi Dago et al [20] en Cote d'Ivoire qui retrouvait une positivité des anticorps que dans 16,18% de cas.

Notre résultat est cependant inférieur à celui rapporté par Ali Abbara et al [13] au Royaume Uni qui retrouvaient dans leur série une positivité des TRAK dans 99,1%. Cette différence de résultat peut s'expliquer par des variations méthodologiques dans le dosage des TRAK, la durée d'évolution de la maladie avant le diagnostic, des facteurs génétiques spécifiques à la population étudiée mais également le coût élevé du bilan immunologique limitant sa réalisation par l'ensemble des patients dans le contexte Africain [6, 9].

Sur le plan thérapeutique, l'ensemble de nos patients avait reçu un traitement médicamenteux par antithyroïdiens de synthèse pendant toute durée de la phase initiale, en accord avec des recommandations de plusieurs sociétés savantes internationales [2, 5, 7].

Le choix de l'ATS (Carbimazole et Thiamazole) et sa dose durant cette phase initiale est en conformité avec plusieurs recommandations internationales [2,7] qui proposent de recourir à un choix préférentiel du thiamazole et du carbimazole aux doses respectives de 10 à 30 mg/j ou 15 à 40 mg/j en fonction de la gravité de l'hyperthyroïdie, durant cette phase initiale du traitement médicamenteux de la maladie de Basedow.

L'adjonction d'un bêtabloquant non cardiosélectif dans 81,6% de cas dans notre série, contribuait à contrôler les manifestations adrénérergiques de la pathologie thyroïdienne, comme proposées dans de nombreux protocoles thérapeutiques [1, 2, 4].

La prescription d'anxiolytiques dans 52,63% de cas dans notre étude montre la présence fréquente de troubles anxieux dans la maladie de Basedow, souvent exacerbés par l'hyperactivité au plan métabolique et le retentissement psychosocial de la maladie [3,21].

Dans une étude transversale, descriptive, Yao et al [15] en cote d'Ivoire rapportaient le l'usage de trois types d'ATS dans le traitement médicamenteux de la maladie de Basedow notamment le carbimazole (59,8%) le thiamazole (36,6% et le Benzylthio-uracile (3,6%). Le bêtabloquant é été associé dans 87% et un anxiolytique dans 79,4%.

Le suivi rigoureux du traitement par ATS durant toute la phase initiale avait permis d'obtenir une amélioration clinique et une normalisation de la forme libre de la tétraiodothyronine (T4L) dans 67,1% de cas dans notre série. Cette euthyroïdie biologique, reflète une bonne réponse thérapeutique initiale de la fonction thyroïdienne.

Kahaly GJ et al [2] rapportaient qu'une proportion importante de patients atteignent l'euthyroïdie dans les 3 à 4 semaines de la phase initiale en dose d'attaque du traitement médicamenteux par antithyroïdiens de synthèse dans la maladie de Basedow.

L'évolution après cette phase a été également marquée par une hypothyroïdie biologique dans 13,2% de cas, exprimant le reflet d'une inhibition marquée de l'axe thyrotrope par les antithyroïdiens de synthèse. Elle pourrait s'expliquer par une efficacité marquée de l'ATS en rapport avec une posologie forte ou être liée à la possibilité de l'existence d'une variabilité interindividuelle de la réponse thérapeutique, incitant à la mise en œuvre nécessaire d'un suivi clinico-biologique attentif après la phase initiale [1, 2, 22].

La persistance d'une hyperthyroïdie clinico-biologique dans 19,7% de cas après la phase d'attaque, constatée dans notre travail peut traduire soit la résistance au traitement en raison d'une posologie inadaptée à l'importance du syndrome de thyrotoxicose, soit une observance thérapeutique insuffisante de certains patients ou soit une activité auto-immune importante et soutenue [1, 6,8].

Certains auteurs à travers la littérature [1, 4,22] rapportent que la persistance d'hyperthyroïdie après l'initiation d'un traitement médicamenteux par ATS dans le cadre de la prise en charge de la maladie de Basedow, oriente vers l'existence de facteurs pronostique défavorables de la réponse de la fonction thyroïdienne comme , un goitre volumineux ou des titres élevés des auto-anticorps anti-récepteurs de la TSH ou le tabagisme .Ces différents facteurs sont associés à une possibilité marquée de récurrence ou de persistance de l'hyperthyroïdie.

Ces différents types de modalités évolutives après la mise en œuvre du traitement médicamenteux en phase initiale ans la stratégie de prise en charge de la maladie de Basedow, constatée dans notre étude, incite vivement à analyser l'adhérence thérapeutique des patients, l'adaptation posologique des ATS mais également à la recherche des facteurs prédictifs de la résistance comme les titres élevés de TRAK, la durée d'évolution de la maladie avant le traitement et la taille du goitre [1, 8, 23].

CONCLUSION

Notre travail sur le profil évolutif de la maladie de Basedow après traitement médicamenteux par ATS en phase initiale, met en évidence une efficacité globalement satisfaisante du traitement antithyroïdien. En effet, l'obtention de l'euthyroïdie chez 67,1 % des patients témoigne de son efficacité en première intention. Cependant la persistance d'une hyperthyroïdie ainsi que la survenue d'une hypothyroïdie chez certains cas cas justifient de la nécessité de la surveillance rigoureuse et prolongée ainsi qu'une personnalisation de la prise en charge afin d'améliorer le contrôle de la pathologie et prévenir les rechutes. L'ensemble de nos données relève

l'importance d'un diagnostic précoce de la maladie de Basedow et d'une prise en charge adaptée visant l'optimisation de l'évolution de la pathologie thyroïdienne dans le contexte congolais.

DÉCLARATIONS

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts

Financement

Le travail a été effectué sur fonds propres

Considérations éthiques

Toutes les étapes du travail ont été effectuées en conformité avec la [déclaration d'Helsinki](#).

L'approbation du comité d'éthique institutionnel a été obtenue avant le début de l'étude.

Disponibilité des données

Les données sont disponibles sur demande raisonnable à l'auteur principal.

RÉFÉRENCES

1. Shah R, Adamson SE, Jasim S. Management Aspects of Medical Therapy in Graves Disease. *Endocr Pract.* 2025 ;31(4):536-546.
2. Kahaly GJ, Bartalena L, Hegedüs L, Leenhardt L, Poppe K, Pearce SH. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism. *Eur Thyroid J.* 2018 ; 7(4):167-186.
3. Lee JY, Hong M, Jung YH, Sohn SY. Risk of psychiatric disorders in patients with graves' disease: A nationwide population-based analysis. *J Affect Disord.* 2025 ; 385 :119386.
4. Subekti I, Pramono LA. Current Diagnosis and Management of Graves' Disease. *Acta Med Indones.* 2018 ;50(2):177-182.
5. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, Rivkees SA, Samuels M, Sosa JA, Stan MN, Walter MA. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. *Thyroid.* 2016 ; 26(10):1343-1421.
6. Diagne N, Faye A, Ndao AC, Djiba B, Kane BS, Ndongo S, Pouye A. Aspects épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif de la maladie de Basedow en Médecine Interne au CHU Ledantec Dakar (Sénégal). *Pan Afr Med J.* 2016 ;25 :6.
7. Goichot B, Leenhardt L, Massart C, Raverot V, Tramalloni J, Iraqi H ; Consensus work-group. Diagnostic procedure in suspected Graves' disease. *Ann Endocrinol (Paris).* 2018 ;79(6):608-617.
8. Wémeau JL, Klein M, Sadoul JL, Briet C, Vélouydom-Céphise FL. Graves' disease: Introduction, epidemiology, endogenous and environmental pathogenic factors. *Ann Endocrinol (Paris).* 2018 ;79(6):599-607.
9. Elilié Mawa Ongoth F, Nkou-Ompa C, Ghislain Andzouana Mbamognoua G et al. La Maladie de Basedow à Brazzaville : Aspects Cliniques et Diagnostiques. *Health Res. Afr.* 2024 ; 2 (2) : 42-45.
10. Monabeka H G, Bouenizabila E, Ondzotto G. Prise en charge des hyperthyroïdies au CHU de Brazzaville, Congo. *Bull Soc Path Exot.* 2005 ; 98 : 91-93.
11. Feliciano DV, DuBose JJ. Robert James Graves (1796-1853), The Irish School of Medicine, and Graves' Disease. *Am Surg.* 2023 ;89(12):6282-6283.

12. Lee SY, Pearce EN. Hyperthyroidism: A Review. *JAMA*. 2023 ; 330 (15) :1472-1483.
13. Abbara A, Clarke SA, Brewster R et al. Pharmacodynamic Response to Anti-thyroid Drugs in Graves' Hyperthyroidism. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2020 ;11 :286
14. Antonelli A, Ferrari SM, Ragusa F and al. Graves' disease: Epidemiology, genetic and environmental risk factors and viruses. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*. 2020 ;34(1):101387.
15. Yao A, Ahoussi JB, Koffi-Dago et al. Aspects Thérapeutiques et Évolutifs de la Maladie de Basedow à l'Hôpital Militaire d'Abidjan (Côte d'Ivoire). *Health Sci. Dis*. 2000 ; 21 (3) : 70-73.
16. Kahaly GJ, Grebe SK, Lupo MA, McDonald N, Sipos JA. Graves' disease: diagnostic and therapeutic challenges (multimedia activity). *Am J Med*. 2011 ;124(6):S2-3.
17. El Feleh E, Bchir N, Jaidane A et al. Profil clinique et paraclinique de la maladie de Basedow. *Ann Endocrinol*. 2017 ; 78(4): 340.
18. Ginsberg J. Diagnosis and management of Graves' disease. *CMAJ*. 2003 Mar 4;168(5):575-85.
19. Davies TF, Andersen S, Latif R, Nagayama Y, Barbesino G, Brito M, Eckstein AK, Stagnaro-Green A, Kahaly GJ. Graves' disease. *Nat Rev Dis Primers*. 2020 ;6(1) :52.
20. Koffi Dago P, Fagnidi F, Lokrou A et al. Les Hyperthyroïdies à Abidjan : Aspects Cliniques, Biologiques, Thérapeutiques et Évolutifs à Propos de 399 Cas. *Health Sci. Dis*. 2019 ; 20 (6) : 23-26.
21. Deng Y, Hao Z, Chen W, Zhang J, Zou Y, Zhang J, Xi Y, Xu J. Causal relationship between graves' disease and mental disorders: A bidirectional Mendelian randomization study. *J Psychosom Res*. 2025 ;192 :112124.
22. Zheng X, Zhu Y, Chen MG, Su YC, Wu XM. Thyroidectomy versus antithyroid drugs in Graves' disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Surg*. 2025 ;25(1) :328.
23. Shibata Y, Oiwa A, Tanaka H, Kubota S, Ito KI, Komatsu M. Characteristics of patients with Graves' disease who developed drug resistance and required surgery. *Endocr J*. 2025 ;72(4) :365-373.